

Original paper

MILLIY G'URUR TUSHUNCHASINING METODIK ASOSLARI

© M.A. Sattorova¹✉

¹Termiz davlatpedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: milliy g'urur tushunchasi jamiyat taraqqiyotida muhim psixologik va ijtimoiy omil sifatida namoyon bo'ladi. U millatning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va o'ziga xos qadriyatlarini anglash jarayonida shakllanadi. Mazkur mavzu milliy o'zlikni mustahkamlash va yosh avlod ongida vatanparvarlik tuyg'ularini rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — milliy g'urur tushunchasining metodik asoslarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning tarkibiy qismlarini ochib berish va amaliy ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash imkoniyatlarini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy manbalar, falsafiy va pedagogik adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, qiyosiy tahlil, kuzatish va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Metodik yondashuv sifatida tizimli, madaniy va tarbiyaviy asoslar e'tiborga olindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'rganish jarayonida milliy g'ururning shakllanishida tarixi, adabiyoti, san'ati va ma'naviy qadriyatlarning hal qiluvchi o'rin tutishi aniqlandi. Shuningdek, milliy g'ururni tarbiyalash jarayonida ta'lim muassasalari, oilaviy muhit va ijtimoiy omillarning o'zaro uyg'unligi muhim natija sifatida qayd etildi.

XULOSA: milliy g'urur tushunchasining metodik asoslarini o'rganish ta'lim-tarbiya jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. U yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ijtimoiy faolligi va milliy o'zlikni anglash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: milliy g'urur, metodik asoslar, ma'naviyat, vatanparvarlik, ta'lim-tarbiya, ijtimoiy omillar.

Iqtibos uchun: Sattorova M.A. Milliy g'urur tushunchasining metodik asoslari.// Inter education & global study. 2025.Vol.3 №9. B.38-43.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

© Сатторова М.А.¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан.

Аннотация:

ВВЕДЕНИЕ: понятие национальной гордости проявляется как важный психологический и социальный фактор в развитии общества. Оно формируется в

процессе осмысления исторической памяти, культурного наследия и уникальных ценностей нации. Данная тема имеет особое значение для укрепления национальной идентичности и воспитания патриотизма у подрастающего поколения.

ЦЕЛЬ: цель исследования — научно проанализировать методические основы понятия национальной гордости, раскрыть его структурные компоненты и обосновать возможности применения в образовательном и воспитательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведён анализ исторических источников, философской и педагогической литературы. Также использовались методы сравнительного анализа, наблюдения и обобщения. В качестве методологического подхода учитывались системные, культурные и воспитательные основы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования было установлено, что в формировании национальной гордости решающую роль играют история, литература, искусство и духовные ценности. Кроме того, важным результатом отмечено гармоничное взаимодействие образовательных учреждений, семейной среды и социальных факторов в процессе воспитания национальной гордости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изучение методических основ понятия национальной гордости способствует повышению эффективности образовательного процесса. Оно оказывает положительное влияние на воспитание молодого поколения в духе патриотизма, на их социальную активность и осознание национальной идентичности.

Ключевые слова: национальная гордость, методические основы, духовность, патриотизм, образование, социальные факторы.

Для цитирования: Сатторова М.А. Методические основы понятия национальной гордости.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.38-43.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF NATIONAL PRIDE

© Maftuna A. Sattorova¹✉

¹Termiz State Pedagogical Institute, Termiz, Uzbekistan.

Annotation:

INTRODUCTION: the concept of national pride manifests itself as an important psychological and social factor in the development of society. It is formed in the process of understanding the nation's historical memory, cultural heritage, and unique values. This topic is of particular importance in strengthening national identity and fostering patriotism among the younger generation.

AIM: the purpose of the study is to scientifically analyze the methodological foundations of the concept of national pride, to reveal its structural components, and to substantiate the possibilities of applying it in the educational and upbringing process.

MATERIALS AND METHODS: the research involved the analysis of historical sources, philosophical and pedagogical literature. In addition, comparative analysis, observation, and generalization methods were employed. Systematic, cultural, and educational foundations were taken into account as methodological approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the study revealed that history, literature, art, and spiritual values play a decisive role in the formation of national pride. It was also found that the harmony between educational institutions, family environment, and social factors is a significant result in the process of fostering national pride.

CONCLUSION: studying the methodological foundations of the concept of national pride contributes to increasing the effectiveness of the educational process. It positively influences the upbringing of the younger generation in the spirit of patriotism, enhancing their social activity and awareness of national identity.

Keywords: national pride, methodological foundations, spirituality, patriotism, education, social factors.

For citation: Maftuna A. Sattorova "Methodological foundations of the concept of national pride.", Inter education & global study, vol.3 (9), pp.38-43. (In Uzbek).

Milliy g'urur – har qanday jamiyat uchun muhim psixologik va ijtimoiy resurs bo'lib, milliy identifikatsiyalash jarayonining ajralmas qismi sanaladi. Jamiyat a'zolarining o'z millati, tarixi, madaniyati va qadriyatlariga nisbatan hurmat va ijobiy munosabatlardan iborat bu tushuncha, ijtimoiy barqarorlik, birlik va o'zlikni anglashni mustahkamlaydi. Shu sababli, milliy g'urur tushunchasini chuqur o'rganish va uni shakllantirish, rag'batlantirish metodikalarini ishlab chiqish ilmiy-amaliy jihatdan muhimdir.

Maqolada milliy g'urur tushunchasining metodik asoslari — ya'ni uni o'lchash, baholash, shakllantirish va rag'batlantirish usullari — tahlil qilinadi.

Milliy g'urur tushunchasiga nazariy yondashadigan bo'lsak turlicha tahlil qilingan nazariyalardan asosiy qismlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Quyida shular haqida atroflicha yoritilgan. Milliy identitet nazariyasi. Tajfel va Turner'ning guruhlararo identitet nazariyasi, Anderonning "Imagined Communities" asarlari kabilar milliy guruhga mansublik, "biz" tushunchasi va undan kelib chiquvchi g'urur hissini tushunishga yordam beradi. Millatchilik va patriotizm o'rtasidagi farq. Millatchilik (nazariyalarda: etnik yoki milliy ustunlikni targ'ib qilish) va patriotizm (vatan, uning tarixi va madaniyatiga sevgi) tushunchalari farqlanadi. Milliy g'urur ko'pincha patriotik his-tuyg'ular bilan bog'lanadi, ammo metodika ishlab chiqishda ekstremistik yoki ksenofobik tendensiyalardan himoyalaniş zarur. Psixologik komponentlar. Milliy g'urur hissi ko'plab psixologik faktorlar (o'zlikni anglash, guruh a'zoliği, tarixiy merosni bilish, milliy simvollar, til va madaniyat) bilan chambarchas bog'liq.

Metodika deganda, metodlar, yondashuvlar va vositalar majmuasi tushuniladi, ular orqali milliy g'urur o'lchanadi, baholanadi va shakllantiriladi.

O'lchash va baholash metodlari

So'rovnomalar va anketalar

Milliy g'urur darajasini o'lchash uchun Likert shkaldasidagi savollar, fikr-mulohazalar shakllari ishlatiladi. Masalan, "Men o'z millatim bilan faxrlanaman", "Milliy bayramlarda qatnashish menga g'urur bag'ishlaydi" kabi bayonotlar.

Psixologik testlar va indekslar

Identitet testi (Qirollik identiteti, etnik identitet), o'zlik hissi testi, milliy g'urur indeksleri. Bu turdagi testlar validlik va ishonchliligini tekshirish zarur.

Kvalitativ usullar

Fokus-guruh intervyulari, chuqur intervyular, etnografik kuzatuvlar — respondentlarning milliy g'urur tushunchasini qanday tushunishi, uni qanday his qilishi, ularning kundalik faoliyatga ta'siri haqida ma'lumot beradi.

Matn tahlili

OAVda, adabiyotda, ijtimoiy media postlarida milliy g'urur mavzusi qanchalik qo'llanayotgani, bayonotlarning mazmuni va uslubi orqali tahlil qilinadi.

Shakllantirish va rag'batlantirish strategiyalari

Tarbiya tizimida integratsiya

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida milliy tarix, madaniyat, til, san'at darslarini samarali olib borish. O'quv dasturlariga milliy qahramonlar, tarixiy hodisalar, madaniy meros kabilar bo'yicha ko'proq amaliy, interaktiv materiallar kiritish.

Madaniy va san'iy tadbirlar

Milliy bayramlar, xalq folklori, san'at kechalari, ko'rgazmalar, teatr spektakllari — milliy madaniyatning turli ko'rinishlarini namoyish etish orqali g'urur hissini jonlantirish.

Simvollar va ramzlardan foydalanish

Milliy bayroq, gerb, madhiy, tarixiy yodgorliklar — ular jamiyatda milliy o'zlik hisini mustahkamlashda ahamiyatli rol o'ynaydi.

OAV va media

Milliy g'urur mavzularini yoritish; tarixiy hujjatli filmlar, milliy shaxslar haqida intervyular; madaniyat, til va an'analarni himoya qilish masalalarini ommaviy axborot vositalarida ko'proq muhokama qilish.

Jamiyat va hukumat siyosati

Milliy madaniyat va tarixni muhofaza qilish, til siyosati, milliy ta'lim dasturlari kabi davlat siyosati choralari orqali milliy g'urur hissini rag'batlantirish.

Amaliy misollar yordamida ham milliy g'urur tushunchasining metodik shakllantirilishi va rivojlantirilishini tahlil qilishimiz mumkin.

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida milliy g'urur tarbiyasi

Loyihalar asosida o'qitish: O'quvchilarga milliy tarixiy shaxslar (Alisher Navoiy, Amir Temur kabi) yoki muhim tarixiy voqealarni o'rganib, ularni prezentatsiyalar, insholar, teatr sahnalari orqali namoyish qilish topshiriqlari beriladi. Bu jarayon yoshlarning milliy o'zligini chuqur anglashiga xizmat qiladi.

Interfaol darslar va muhokamalar: Milliy qadriyatlar, urf-odatlar, milliy madaniyat mavzularida darslarda guruh muhokamalari, debatlarga ko'proq o'rin berish, o'quvchilar orasida milliy g'urur hissini uyg'otadi.

Madaniy tadbirlar tashkil etish: Maktablarda milliy bayramlar (Navro'z, Mustaqillik kuni) keng nishonlanib, xalq o'yinlari, qo'shiqlar, an'anaviy taomlar, hunarmandchilik ko'rgazmalari bilan boyitiladi. Bu yoshlarning milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmatini oshiradi.

Mahalliy va hududiy miqyosda madaniy tadbirlar

Folklor festivallari: Hududlarda xalq qo'shiqlari, raqs, milliy kiyimlar ko'rgazmasi, milliy hunarmandchilik mahsulotlari yarmarkalari tashkil etiladi. Bu tadbirlar aholi orasida o'zlikni anglash va milliy g'ururni kuchaytiradi.

Tarixiy obidalarni asrash va targ'ib qilish: Tarixiy yodgorliklar atrofida ekskursiyalar, tanlovlar, viktorinalar o'tkazilib, yoshlar orasida tarixga qiziqishni oshiradi.

Milliy bayramlarni keng nishonlash: Milliy bayramlarda davlat darajasida hamda mahalliy darajada keng ko'lamli tadbirlar o'tkazilib, madaniy an'analar jonlantiriladi.

Ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalarda milliy g'ururni shakllantirish

Tarixiy hujjatli filmlar va ko'rsatuvlar: Milliy tarix, madaniyat, qahramonlar haqida hujjatli filmlar, seriallar yaratish va ommaviy ko'rsatish orqali keng auditoriya milliy g'ururni kuchaytiradi.

Intervyular va suhbatlar: Milliy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi shaxslar (olimpiada g'oliblari, san'atkorlar, olimlar) bilan suhbatlar, intervyular tashkil etish.

Ijtimoiy tarmoqlarda milliy mavzularni rivojlantirish: Bloglar, postlar, videolar orqali yoshlar orasida milliy g'urur, tarixiy ma'lumotlar, madaniy qadriyatlar targ'ib qilinadi.

Davlat siyosati va strategik tashabbuslar

Milliy madaniyat va tilni himoya qilish dasturlari: Davlat tomonidan milliy tilni rivojlantirish, adabiyotlarni nashr qilish, madaniy loyihalarni moliyalashtirish orqali milliy o'zlikni saqlash va kuchaytirish.

Ta'lim tizimida milliy dasturlarni kuchaytirish: Milliy tarix va madaniyat fanlarini maktab va oliy ta'limda majburiy qilish, metodik qo'llanmalar yaratish.

Milliy ramzlarni rivojlantirish va targ'ib qilish: Bayroq, gerb, madhiy kabi ramzlar asosida ijtimoiy aksiyalar, tanlovlar tashkil etish orqali jamiyatda milliy g'ururni mustahkamlash.

Jamiyatda milliy g'urur va birlikni mustahkamlovchi tashabbuslar

Mehr-muhabbat va birdamlik loyihalari: Turli etnik va madaniy guruhlar o'rtasida do'stlik va hamjihatlikni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar, festivallar.

Milliy qadriyatlar asosida ijtimoiy reklama kampaniyalari: "Millatning kelajagi – yoshlar" kabi shiorlar ostida targ'ibot ishlarini olib borish.

Shu bilan birgalikda milliy g'urur va millatchilik o'rtasidagi noaniqlik tushunchasini ham alohida tahlil qilishimiz lozim. Agar metodika ishlab chiqishda ehtiyot bo'lmasa, millatchilik ekstremistik shakllari — boshqalarni kamsitish, inflaming guruhlararo to'qnashuv — paydo bo'lishi mumkin. Mahalliy sharoitlar va kontekstlarga e'tibor

qaratadigan bo'lsak, turli hududlarda, turli etnik va madaniy guruhlarda milliy g'urur tushunchasi turlicha bo'ladi. Shu sababli metodika universal emas, kontekstga moslashtirilishi lozim. O'lov vositalarining validligi va ishonchiligi tomoni ham alohida masala. Misol uchun: So'rovlar va testlar turli respondent guruhlarda (yosh, jins, ta'lim darajasi, hudud) sinovdan o'tishi kerak. Tillar, tarjima, madaniyat farqlari natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Va shu bilan birgalikda Bias va ijtimoiy istak (social desirability bias). Bunda respondentlar milliy g'ururga oid savollarda jamiyat kutgan javoblarni tanlash ehtimoli "yaxshi" javoblar berishga moyil bo'lishadi.

Xulosa qilib aytganda milliy g'urur — jamiyatning ruhiy mustahkamligini, milliy birligini va yoshlar ongida o'zlikni anglashni ta'minlovchi muhim psixologik-kulturoloji fenomen. Uning metodik asoslarini chuqur tahlil qilish — ushbu his-tuyg'uning shakllanishini o'lchash, baholash, rag'batlantirish uchun zarur. Samarali metodikalar — anketalar, testlar, kvalitativ tahlillar, matnlar tahlili va interaktiv, madaniyatga boy ta'lim hamda media vositalaridan foydalanishdir. Shu bilan birga, metodikani ishlab chiqarishda kontekstga moslik, ekstremistik yondashuvlardan saqlanish, validlik va ishonchilik masalalariga e'tibor qaratish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoev, Sh. (2019). Milliy g'urur va davlat taraqqiyoti. Davlat nutqlari to'plami, Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-iyundagi "Milliy g'urur va ma'naviy barkamollikni rivojlantirish" haqidagi qarori. Toshkent.
3. Tojiyeva, D., & Shabbazova, D. (2023). MILLIY TARBIYANI RIVOJLANTIRISH VA INTEGRATSIYALASH. 2023 10-iyun.
4. Sattorova, M. A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy g'urur tuyg'usini shakllantirishning ahamiyati. International Journal of Artificial Intelligence, 4(09), 566–568. 2024.
5. Sattorova, M. A. Tarbiya fani orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy g'ururni shakllantirishning ahamiyati. ta'lim, fan va innovatsiya. 6-son, 2024.
6. Сатторова, М., & Ергашова, М. (2025). THEORETICAL FOUNDATIONS OF EDUCATING YOUTH AS WELL-ROUNDED INDIVIDUALS IN THE CONTEXT OF INDEPENDENCE. Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок, 1(3), 201-203.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sattorova Maftuna Abdurashid qizi**, o'qituvchi [Сатторова М.А., преподаватель], [Maftuna A. Sattorova, teacher]; manzil: O'zbekiston, Termiz, I.Karimov, 228 uy [адрес: O'zbekiston, Termiz, I.Karimov, 228], [адресс: Ўзбекистон, Термиз, И.Каримов, 228 уй]; E-mail: